

HEFFING VAN EFFECTENZEGELRECHT WEGENS MET OBLIGATIELENINGEN GELIJGESTELDE LENINGEN AAN RECHTSPERSONEN

door *W. H. Bertelsmann*

Ingevolge artikel 60, eerste lid van de Zegelwet 1917 wordt in het algemeen van de binnenlandse effecten een recht geheven van $\frac{3}{4}$ %. Bij de jongste wijziging van de Zegelwet ¹⁾ is de werkingssfeer van dit artikel belangrijk uitgebreid, want onder binnenlandse effecten zijn thans tevens begrepen schuldbekentenissen en andere stukken terzake van leningen ten laste van hier te lande gevestigde rechtspersonen, indien die leningen bestemd zijn tot voorziening in de kapitaalsbehoefte ²⁾ dier rechtspersonen en in wezen dezelfde strekking hebben als obligatieleningen ³⁾.

In de Memorie van Toelichting wordt als beweegreden van de wijziging aangevoerd, dat zowel de publiekrechtelijke lichamen als de grote ondernemingen ter voorziening in hun kapitaalsbehoefte er allengs toe zijn overgegaan, zich de benodigde gelden niet te verschaffen door een beroep op de geldmarkt, doch door lening — veelal bij de grote institutionele beleggers — tegen afgifte van een eenvoudige, onderhandse of notariële akte van schuldbekentenis. Teneinde te voorkomen, dat door de bovengenoemde wijziging van de gewoonten van geldgevers en geldnemers de Zegelwet wordt uitgehold, zijn met ingang van 1 Januari 1951 de stukken, welke in andere vorm dan in die van obligaties worden opgemaakt terzake van leningen als eerder zijn bedoeld, onderworpen aan hetzelfde zegelrecht van $\frac{3}{4}$ % als bij uitgifte van obligaties verschuldigd zou zijn.

Aangezien bij ondernemingen het lenen van geld in een andere vorm dan die van obligatielening veelvuldig voorkomt, is het van belang de op 1 Januari 1951 in werking getreden wetwijziging aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Bij deze behandeling zal als uitgangspunt dienen het derde lid van artikel 60 der Zegelwet, terwijl tevens in de beschouwingen zullen worden betrokken de ministeriële resoluties, welke op de wetwijziging zijn gevolgd, alsmede enige tijdschrift-artikelen.

Het derde lid van artikel 60 van de Zegelwet luidt als volgt.

„Voorts worden onder binnenlandse effecten in dit hoofdstuk begrepen schuldbekentenissen en andere *stukken* terzake van *leningen* ten laste van hier te lande gevestigde rechtspersonen, indien die leningen bestemd zijn tot voorziening in de kapitaalsbehoefte dier rechtspersonen en in wezen dezelfde strekking hebben als obligatieleningen. Tenzij aanwezig is een normale, niet in evenredige delen verdeelde, hypothecaire lening of een door het Rijk, een provincie, gemeente of waterschap in de uitoefening van zijn taak verstrekt voorschot, wordt zodanige strekking in elk geval aangenomen, indien de lening, hetzij alleen, hetzij tezamen met een of meer andere binnen het jaar door dezelfde rechtspersoon ge-

¹⁾ Wet van 21 December 1950 Stbl. K. 597, in werking getreden op 1 Januari 1951.

²⁾ Zowel hier als elders in dit artikel wordt de in de wet gebezigde terminologie gehandhaafd.

³⁾ Artikel 60, lid 3.

sloten leningen honderdduizend gulden of meer beloopt en zij niet binnen een termijn van vijf jaar of minder zowel opeisbaar als aflosbaar is; indien een der partijen het recht heeft de lening te verlengen, wordt ter bepaling van de vervaldag het recht van verlenging mede inaanmerking genomen."

Met betrekking tot de in de tekst van artikel 60, lid 3, van de Zegelwet door mij gecursiveerde gedeelten zij het volgende opgemerkt.

Stukken.

Het terzake van een lening opgemaakte stuk moet ter buitengewone zegeling worden aangeboden tien dagen, nadat de overeenkomst is tot stand gekomen of, in geval aanvankelijk zegelrecht niet verschuldigd was, binnen tien dagen, nadat het zegelrecht is verschuldigd geworden. Ook indien geen stuk kan worden overgelegd of beweerd wordt, dat geen stuk is opgemaakt, moet het zegelrecht worden voldaan, doch dan geschiedt zulks op een door de geldnemer ondertekende verklaring ⁴⁾.

Het zegelrecht komt ten laste van de geldnemer, tenzij het tegendeel wordt bedongen ⁵⁾.

Leningen.

De verhouding schuldenaar - schuldeiser kan voortspruiten uit verschillende soorten van overeenkomsten. Er dient te worden onderscheiden in een schuldverhouding, voortvloeiende uit een overeenkomst van verbruiklening ⁶⁾ en uit andere overeenkomsten (b.v. van koop en verkoop). Dat inderdaad van verschillende schuldverhoudingen sprake kan zijn, blijkt uit het feit, dat door schuldvernieuwing een koopschuld kan worden omgezet in een geldlening. Novatie heeft plaats, indien een verkoper kwijting geeft voor de koopprijs en van de koper een schuldbekentenis ontvangt, waarin deze wegens geleend geld een gelijk bedrag schuldig erkent te zijn ⁷⁾. Aangezien artikel 60, lid 3, van de Zegelwet handelt over stukken terzake van leningen, is er naar mijn mening de zegelplichtigheid beperkt tot stukken terzake van overeenkomsten van verbruiklening.

Leningen tot voorziening in de kapitaalsbehoefte, en in wezen dezelfde strekking hebbende als obligatieleningen.

De opvatting van de Minister van Financiën ten aanzien van bovengenoemde eisen is, dat uit de wettekst, die redactioneel nagenoeg gelijk-luidend is met de tekst van artikel 2, eerste lid, 3^o, van de (afgeschafte) Wet op de Couponbelasting, en uit de wetsgeschiedenis blijkt, dat aansluiting aan de bepaling van laatstgenoemde wet is beoogd. De betekenis van de onderwerpelijke bepalingen moet dan ook, evenals bij de couponbelasting, in die zin worden verstaan, dat als strekking van een obligatielening moet worden gezien de bestemming tot voorziening in de kapitaals-

⁴⁾ Artikel 63 lid 6.

⁵⁾ Artikel 69 lid 2.

⁶⁾ Artikel 1791 - 1806 B.W.

⁷⁾ H.R. 3 November 1927 en 5 Januari 1928 N.J. 1928, blz. 43 en 388.

behoefte van de debiteur. Als dit oogmerk aanwezig is, is aan de eis van de wet voldaan, aldus de Minister ⁸⁾).

Het desbetreffende artikel van de Wet op de Couponbelasting gaf aan, dat onder effecten tevens moest worden verstaan:

„alle vorderingen ten laste van publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen, indien deze vorderingen het gevolg zijn van leningen, die, bestemd tot voorziening in de kapitaalbehoefte dier rechtspersonen, in wezen dezelfde strekking hebben als obligatieleningen”.

Volgens M. A. Wisselink ⁹⁾ is de toepassing van artikel 2, lid 1, 3^o, van de Wet op de Couponbelasting altijd zo geweest, dat de leningen dan de strekking van obligatieleningen hadden, als zij voorzagen in de kapitaalsbehoefte. Zijns inziens stelde de couponbelasting slechts één criterium, nl. of de lening voorzag in de kapitaalsbehoefte, in tegenstelling tot artikel 60, lid 3, van de Zegelwet, waarin twee criteria worden aangelegd, nl.:

- a. de lening moet voorzien in de kapitaalsbehoefte en
- b. zij moet de strekking hebben van een obligatielening.

Ook elders in de literatuur vraagt men zich af of er twee criteria zijn of dat er in wezen slechts één criterium is ¹⁰⁾.

De Minister is echter van mening, dat ook leningen, welke niet louter door wetsduiding (tweede zin van artikel 60, lid 3) als obligatielening worden aangemerkt, zeer wel kunnen strekken ter voorziening in de kapitaalsbehoefte en om die reden belastbaar zijn ¹¹⁾.

Er heeft nog enige tijd verwarring geheerst, of de in de tweede zin van artikel 60, lid 3, genoemde hypothecaire leningen en voorschotten, verstrekt door publiekrechtelijke lichamen, in de heffing van het evenredig zegelrecht behoorden te worden betrokken.

Uiteindelijk zijn uit praktische overwegingen de volgende leningen van de heffing vrijgesteld:

- a. Door het Rijk, een provincie, gemeente of waterschap in de uitoefening van hún taak verstrekte voorschotten ¹¹⁾).
- b. Leningen, welke hetzij alleen, hetzij tezamen met één of meer andere binnen het jaar door dezelfde rechtspersonen gesloten leningen niet f 100.000.— of meer belopen ¹¹⁾).
- c. Normale hypothecaire leningen. Wat onder niet te belasten hypothecaire leningen wordt verstaan, is uiteengezet onder X van de Resolutie van 2 October 1940, No. 104, betreffende de afgeschafte Wet op de Couponbelasting.

Blijkens genoemde aanschrijving moet de normale hypothecaire lening de volgende kenmerken vertonen:

- a. Betrekkelijk korte looptijd, variërende van 5 tot 10 jaar.
- b. Het onderpand vormt in het algemeen de voornaamste garantie.
- c. De lening belooft in het algemeen niet meer dan 75 % van de onderpandswaarde bij het aangaan van de lening.
- d. De schuldeiser moet zelf een recht van hypotheek hebben verkregen.

⁸⁾ Antwoord van de Minister van Financiën op de vragen van het Tweede Kamerlid Janssen, W.P.N.R. 4209 en 4211.

⁹⁾ W.d.B. No. 4062 en Vakstudienieuws No. 1 van 1 Januari 1952.

¹⁰⁾ J. C. B. Goemans W.P.N.R. No. 4212 en M. Drukker W.P.N.R. No. 4218.

¹¹⁾ Resolutie van 21 Juli 1951, No. 89.

Daarnaast komen voor de z.g. tweede hypothecaire leningen, waarbij aan het sub c genoemde kenmerk niet de hand wordt gehouden, doch waarbij dan een hogere rente dan de normale rentevoet wordt bedongen ¹²⁾).

Indien door de geldnemer een andere vorm van of belofte tot zekerheid is verleend, is de vrijstelling van de normale hypothecaire leningen niet van toepassing. Zulks leidt er toe, dat leningen (bijv. verstrekt door de Herstelbank), waarbij onherroepelijke volmacht tot het vestigen van een hypotheek is verleend, veelal tot heffing van evenredig zegelrecht aanleiding geven. Er wordt de aandacht op gevestigd, dat de door de Herstelbank verleende credieten, voor zover zij vallen onder artikel 103 jo. 71 en 73 der wet op de materiële oorlogsschaden, zijn vrijgesteld ¹³⁾.

Kapitaalsleningen.

De Minister wil hieronder begrijpen leningen ter voorziening in een meer duurzame kapitaalsbehoefte (bv. leningen voor investeringsdoel-einden, in tegenstelling tot kasgeldleningen) ¹⁴⁾.

Alle kasgeldleningen, die worden aangegaan voor één jaar of korter en waarvan de bedingen (in het bijzonder de rente) in overeenstemming zijn met hetgeen als normaal geldt voor zodanige leningen, worden onbelast gelaten ¹⁵⁾.

Ter nadere toelichting op de onderscheiding tussen kapitaalslening en kasgeldlening worden nog enige opvattingen weergegeven, zoals deze bij de couponbelasting werden gehuldigd.

De leningen en voorschotten, door de Nederlandsche Bank aan rechts-personen verstrekt, werden voor de couponbelasting vrijgesteld op grond van het feit, dat — gezien de voorwaarden krachtens welke en de om-standigheden waarin dergelijke geldverstrekkingen door genoemde in-stellingen plegen te geschieden — deze leningen niet gezegd kunnen worden plaats te vinden ter voorziening in de kapitaalsbehoefte van de bedoelde rechtspersonen ¹⁶⁾.

Ook het hier volgende gedeelte van een aanschrijving van het Departement inzake de couponbelasting is van belang ¹⁷⁾.

„De bedragen, welke — door rechtspersonen verschuldigd — gebracht zijn op bankrekeningen, rekeningen-courant, privé-reke-ningen van aandeelhouders of directeuren, e.d., zullen in het alge-meen gerekend kunnen worden niet geleend te zijn tot voorziening in de kapitaalsbehoefte dier rechtspersonen. Veelal zal men hier hebben te denken aan rekeningen, verband houdende met de kas-positie van de rechtspersoon. Men zal echter ook hier het wezen van de schijn hebben te onderscheiden. Indien rekeningen als de hier bedoelde doorlopend een saldo ten nadele van de rechtspersoon aanwijzen en dit saldo is in verhouding tot de omvang van het be-drijf van de rechtspersoon als aanmerkelijk te beschouwen, dan kan moeilijk worden ontkend, dat via deze rekeningen de rechtspersoon doorlopend een aanmerkelijk bedrag ter beschikking heeft voor

¹²⁾ Resolutie van 17 December 1951, No. 196.

¹³⁾ Resolutie van 17 Maart 1951, No. 79.

¹⁴⁾ Resolutie van 28 December 1950 No. 147 en resolutie van 17 Maart 1951 No. 79.

¹⁵⁾ Resolutie van 21 Juli 1951 No. 89.

¹⁶⁾ Resolutie van 21 Januari 1941 No. 49.

¹⁷⁾ Resolutie van 2 October 1940, No. 104, onderdeel XI.

haar werkzaamheden, dat dit bedrag dus wel degelijk verstrekt wordt ter voorziening in de kapitaalsbehoefte van de rechtspersoon. In zulk geval kan worden aangenomen, dat het bedrag van de rekening, voor zover dat vrijwel doorlopend een saldo ten nadele van de rechtspersoon aanwijst, als een onder couponbelasting vallende lening moet worden beschouwd. Zo heeft het geval zich voorgedaan, dat de enig-aandeelhouder doorlopend een vordering op de naamloze vennootschap had, welke varieerde van f 500.000.— tot f 750.000.—. In zulk geval zou de opbrengst van f 500.000.— dus als onder de couponbelasting vallende opbrengst moeten worden beschouwd.”

De Minister wijst in dit verband in een aanschrijving inzake de Zegelwet ¹⁸⁾ op een arrest van de Hoge Raad van 17 December 1941 ¹⁹⁾, waarbij couponbelasting verschuldigd werd geacht met betrekking tot op rekening-courant geleende gelden, welke te allen tijde opeisbaar en aflosbaar waren.

Zoals ik reeds eerder opmerkte, zijn naar mijn mening alleen de stukken terzake van verbruiklening aan het zegelrecht van artikel 60, lid 3, onderworpen. Voor de beantwoording van de vraag, of genoemde rekening-courantverhoudingen e.d. zegelplichtig zijn, verdient het aanbeveling na te gaan, uit welke overeenkomst(en) de schuldverhouding voortvloeit.

Strekking van obligatielening.

Zoals uit de tweede zin van artikel 60, derde lid, blijkt, wordt de strekking van obligatielening door wetsduiding geacht aanwezig te zijn, indien de lening, hetzij alleen, hetzij tezamen met één of meer andere binnen het jaar door dezelfde rechtspersoon gesloten leningen f 100.000.— of meer beloopt en zij niet binnen een termijn van 5 jaar of minder zowel opeisbaar als aflosbaar is; ter bepaling van de vervaldag wordt het recht van verlenging mede in aanmerking genomen.

Het is niet van belang, of de geldnemer niet in de positie is om een beroep te doen op de openbare geldmarkt. Artikel 60, lid 3, houdt een regel van objectief recht in, welke toepassing niet afhankelijk mag worden gesteld van de eventueel vroeger door de geldnemer gevolgde gedragslijn ²⁰⁾.

Reeds eerder werd opgemerkt, dat de Minister de strekking van obligatielening aanneemt, indien de lening dient tot voorziening in de kapitaalsbehoefte. Aan de bedoelde strekking wordt in beginsel geen afbreuk gedaan door een regeling, welke het aan partijen onder bepaalde omstandigheden mogelijk maakt tot opzegging of aflossing over te gaan ²¹⁾.

De heer M. A. Wisselink neigt er toe de oplossing te zoeken in het minder of meer permanent karakter van de kapitaalsverstrekking. Hierin wordt niet beslist door de opzegbaarheid, doch wel door de verschijndagen van de gehele lening. Indien de duurzaamheid van de lening van abnormaal korte aard is (bv. $\frac{1}{2}$ jaar) dan is de lening onbelast, aldus schrijver ²²⁾.

¹⁸⁾ Resolutie van 21 Juli 1951, No. 89.

¹⁹⁾ Dit arrest is, voor zover mij bekend, niet gepubliceerd.

²⁰⁾ Resolutie van 17 Maart 1951, No. 79, punt B I.

²¹⁾ Resolutie van 17 Maart 1951, No. 79, punt B III.

²²⁾ W.d.B. No. 4062.

Naar mijn mening moet inderdaad worden gelet op de duurzaamheid van de lening. Een obligatie is immers een vorm van langdurig tijdelijk vermogen, d.w.z. vermogen dat eerst na enige jaren door de spaarder tot verbruik wordt aangewend. Het voorgaande houdt in, dat een lening, waarvan de duurzaamheid korter is dan een jaar niet als een obligatielening moet worden aangemerkt, omdat er dan sprake is van het beschikbaar stellen van kortstondig tijdelijk vermogen.

In dit verband moet er op worden gewezen, dat de Minister later heeft bepaald, dat ten aanzien van leningen, welke, hoewel zij strekken ter voorziening in de kapitaalsbehoefte, om markt- of bedrijfstechnische redenen niet dadelijk voor lange termijn worden aangegaan, de vordering van evenredig zegelrecht achterwege kan blijven, indien krachtens de leningsvoorwaarden vaststaat, dat de lening uiterlijk twee jaar na de opnemng van de geleende som volledig zal zijn afgelost dan wel zal zijn geconsolideerd ²³).

Voorts zij vermeld, dat in de wet van 21 December 1950 tot wijziging en aanvulling van de Zegelwet 1917 de overgangsbepaling is opgenomen, dat leningen, waarvan wordt aangetoond, dat zij vóór 1 Januari 1951 volledig tot stand zijn gekomen, voor de toepassing van artikel 60, lid 3, buiten beschouwing worden gelaten. Een dergelijke lening zal aanwezig zijn, indien niet slechts de wilsovereenstemming van partijen tot geldlening, maar ook de afgifte van de geleende som vóór bedoeld tijdstip is tot stand gekomen ²⁴).

Artikel 60, lid 3, is op de geldopnemng toepasselijk; zegelrecht zal dus schuldig zijn telkens wanneer een bedrag van het ter leen toegezegde bedrag bij de geldschietcr wordt opgenomen ²⁵).

Tenslotte zij er op gewezen, dat het gevaar van dubbele heffing zich kan voordoen bijv. bij „oversluiting” van leningen en bij conversie. De Minister is bereid in dergelijke gevallen met toepassing van artikel 93, lid 3 der Zegelwet, kwijtschelding te verlenen, in dier voege, dat dubbele heffing wordt voorkomen ²⁶).

De huidige stand van zaken kan als volgt worden samengevat.

I. Vrijgesteld van de heffing van effectenzegelrecht zijn:

1. alle leningen beneden f 100.000.— (na samentelling met een of meer andere binnen het jaar door dezelfde rechtspersoon gesloten leningen).
2. leningen, welke f 100.000.— of meer belopen (na samentelling) in geval het betreft:
 - a. voorschotten door het Rijk, een provincie, gemeente of waterschap in de uitoefening van hun taak verstrekt;
 - b. kasgeldleningen, die worden aangegaan voor één jaar of korter, onder de normale bedingen;
 - c. normale, hypothecaire leningen;
 - d. leningen, strekkende ter voorziening in de kapitaalsbehoefte, doch welke zijn aangegaan voor minder dan twee jaren, waarna volledige aflossing dan wel consolidatie zal volgen;

²³) Resolutie van 16 December 1952, No. 146.

²⁴) Resolutie van 28 December 1950, No. 147.

²⁵) Resolutie van 17 Maart 1951, No. 79.

²⁶) Resolutie van 21 Juli 1951, No. 89.

e. leningen, aangegaan voor minder dan vijf jaren en niet strekkende tot voorziening in de kapitaalsbehoefte.

II. Onderworpen aan de heffing van effectenzegelrecht zijn:

1. leningen, welke door wetsduiding de strekking hebben van obligatieleningen;
2. leningen, welke f 100.000.— of meer belopen, niet binnen vijf jaar opeisbaar en aflosbaar zijn en strekkende ter voorziening in de kapitaalsbehoefte, tenzij één van de onder I, 2, vermelde vrijstellingen van toepassing is.
